

FORTUNA. O LADO B DA VIRTUOSA ESTAÇÃO DE HIDROAVIÕES

[FORTUNE: THE B-SIDE OF THE VIRTUOUS SEAPLANE STATION]

Subtema 3: Equipamento

Leonora Romano

Universidade Federal de Santa Maria, arqlolo.romano@gmail.com

Claudio Calovi Pereira

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, claudio.calovi@ufrgs.br

Resumo: Tendo em vista a demanda de prover as principais cidades brasileiras com terminais aeroportuários, à semelhança de Salvador, Porto Alegre e São Paulo, o Departamento de Aeronáutica Civil (1931), órgão administrativo encarregado das normas de aviação comercial vinculado ao Ministério de Aviação e Obras Públicas do Rio de Janeiro, preparou dois editais de concurso, tanto para a Estação de Passageiros do Aeroporto Santos Dumont, que seria a estação terrestre, quanto para a marítima, a Estação de Hidroaviões. Enquanto aeródromos iam sendo construídos, a prioridade era dada aos hidroaviões, em virtude das pistas terrestres existentes à época serem inseguras, curtas e sem pavimentação, utilizadas apenas para pequenas aeronaves. Mas essa prioridade iria mudar rapidamente. O primeiro passo em direção à concretização do serviço aeroportuário foi dado, em 1933, com a aprovação do orçamento, tornando público o anteprojeto preliminar que consistia na escolha do local e previsão de infraestrutura, exigindo a construção de um quebra-mar, e o lançamento de mais de 2,7 milhões de metros cúbicos de areia na área conquistada do mar. Já no emblemático ano de 1936, pelo Decreto Nº 1150, com as obras em andamento, o local chamado de Ponta do Calabouço – área da baía da Guanabara ganha por aterro –, passou a chamar-se Santos Dumont, marcando um contexto de desenvolvimento e modernidade republicana que não combinavam com a nomenclatura calabouço, cuja conexão com a passado escravocrata se preferia esquecer. Porém, antes do edital para a construção do aeroporto, foi publicado o edital para o concurso público da Estação de Hidroaviões do Aeroporto Santos-Dumont. Com o apoio do Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB), que elaborou todo o processo, 17 propostas foram analisadas, sendo que uma delas foi escolhida com louvor em razão das premissas: “boa circulação de público e passageiros, serviço bem localizado e um sistema construtivo bem definido”, plenamente em conformidade com o edital. Era fevereiro de 1937, e o primeiro lugar foi dado à Atílio Corrêa Lima e equipe. Por acreditar que o transporte aéreo no Rio de Janeiro seguiria na linha dos hidroaviões, atendendo inclusive ao tráfego aéreo internacional, a obra marítima foi priorizada, sendo concluída em um ano (1938). Isto em comparação com a estação terrestre que, maior, demorou sete anos para ser finalizada, passando na sequência a operar isoladamente com a extinção precoce dos hidroaviões. Assim, a principal adversidade da Estação de Hidroaviões foi operar durante breves

quatro anos, dando lugar à estação de aeroviões, mas houve outras. A efemeridade da operação na Estação de Hidroaviões relaciona-se com a *fortuna* albertiana e a reflexão a respeito do ímpetos e desejos que deveriam ser controlados, especialmente tratando-se de obras públicas.

Palavras chaves: Ponta do Calabouço, Estação de Hidroaviões, *Fortuna*

Abstract: *In view of the demand to provide the main Brazilian cities with airport terminals, like Salvador, Porto Alegre and São Paulo, the Department of Civil Aeronautics (1931), an administrative body in charge of commercial aviation standards linked to the Ministry of Aviation and Public Works of Rio de Janeiro, prepared two bidding documents, both for the Santos Dumont Airport Passenger Station, which would be the ground station, and for the maritime, the Seaplane Station. While airfields were being built, priority was given to seaplanes, because the existing runways were unsafe, short and unpaved, used only for small aircraft. But that priority would change quickly. The first step towards the completion of the airport service was taken, in 1933, with the approval of the budget, making public the preliminary draft consisting of site selection and infrastructure forecasting, requiring the construction of a breakwater, and the launch more than 2.7 million cubic meters of sand in the conquered area of the sea. Already in the emblematic year of 1936, by Decree No. 1150, with the works in progress, the site called Ponta do Calabouço - Guanabara Bay area created by landfill -, was renamed Santos Dumont, marking a context of development and republican modernity that did not match the dungeon nomenclature, whose connection with the slave-like past one preferred to forget. However, prior to the announcement for the construction of the airport, the announcement for the public contest of Santos-Dumont Airport Seaplane Station was published. With the support of the Brazilian Institute of Architects (IAB), which elaborated the entire process, 17 proposals were analyzed, one of which was chosen with praise due to the premises: "good circulation of public and passengers, well-located service and a well-defined building system ", fully in accordance with the edict of the contest. It was February 1937, and the first place was given to Atílio Corrêa Lima and team. Believing that air transport in Rio de Janeiro would continue along the seaplane line, including international air traffic, the maritime work was prioritized and completed in one year (1938). This compared to the larger ground station that took seven years to complete, and then operated in isolation with the early extinction of seaplanes. Thus, the main adversity of the Seaplane Station was to operate for a brief four years, giving way to the airplanes station. The ephemerality of the operation at the Seaplane Station is related to the Albertian fortuna and the reflection on the impulses and desires that should be controlled, especially in the case of public works.*

Key-words: Ponta do Calabouço; Seaplane Station; *Fortuna*

FORTUNA. O LADO B DA VIRTUOSA ESTAÇÃO DE HIDROAVIÕES

Apresentação:

Se a água do mar desmontou o morro, a terra descida do morro ganhou espaço terrestre sobre o mar e um nome: Ponta do Calabouço, que, assim como a esplanada do Castelo, fazem parte de novos contextos materiais que despontaram na paisagem carioca. Local estratégico, onde esteve implantado o Forte de São Tiago da Misericórdia, desde a fundação da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, outrora operando como prisão para os escravos. Um pequeno trecho da muralha com os canhões ainda é visto contíguo ao Museu Histórico Nacional.

Portanto, na origem Castelo x Calabouço, está mais um vínculo entre o MES e a Estação de Hidros¹. Com o aterro, a prisão passou a atracadouro da Baía de Guanabara, extensa área onde o Plano de Reformulação, Extensão e Embelezamento de Agache (1928) previa um parque público, ideia descartada em favor das justificadas reivindicações para que no local fosse construído um aeroporto central, vetor de modernidade, mobilidade e progresso. Foi lá, sobre toneladas de terra, pedras e escombros das ruínas coloniais, que o transporte aéreo comercial começou a desenvolver-se, inicialmente à base de hidroaviões², escolha acertada para um país de extenso litoral e abundante em águas fluviais.

Assim, procurando atender a demanda de prover as principais cidades brasileiras com terminais aeroportuários, à semelhança de Salvador, Porto Alegre e São Paulo, o Departamento de Aeronáutica Civil (1931), órgão administrativo encarregado das normas de aviação comercial vinculado ao Ministério de Aviação e Obras Públicas do Rio de Janeiro, preparou dois editais de concurso, tanto para a Estação de Passageiros do Aeroporto Santos Dumont, que seria a estação terrestre, quanto para a marítima, a Estação de Hidroaviões. Enquanto aeródromos iam sendo construídos, a prioridade, sempre que possível, era dada aos hidroaviões, em virtude das pistas terrestres existentes serem inseguras, curtas e sem pavimentação, utilizadas apenas para pequenas aeronaves (SANTOS, 2018).

Mas essa realidade também teria que mudar. O primeiro passo em direção à concretização do serviço aeroportuário foi dado em 1933, com a aprovação do orçamento, tornando público o anteprojeto preliminar que consistia na escolha do local e previsão de infraestrutura, exigindo a construção de um quebra-mar com o “lançamento de mais de 2,7

¹ Denominação na fachada do edifício.

² Segundo fonte do Aeroporto Santos Dumont, 3 de fevereiro de 1927, é data que amalgama a história da aviação comercial brasileira, através da primeira companhia nacional de origem gaúcha, a Viação Aérea Riograndense (VARIG): “acontecia o primeiro voo comercial da história do transporte aéreo civil brasileiro. O hidro Atlântico partia de Porto Alegre, com destino à cidade de Rio Grande, levando a bordo três passageiros”.

milhões de metros cúbicos de areia na área conquistada do mar” (AEROPORTO SANTOS DUMONT, 1996, p. 49). Já no emblemático ano de 1936, pelo Decreto Nº 1150, com as obras em andamento, o local passou a chamar-se Santos Dumont, marcando um contexto de desenvolvimento e modernidade republicana que não combinavam com a nomenclatura “calabouço”, cuja conexão com o passado escravocrata se preferia esquecer.

Porém, antes do edital para a construção do aeroporto, foi publicado o edital para o concurso público da Estação de Hidroaviões do Aeroporto Santos-Dumont. Com o apoio do Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB), que elaborou todo o processo, 17 propostas foram analisadas, sendo que uma delas foi escolhida com louvor em razão das premissas: “boa circulação de público e passageiros, serviço bem localizado e um sistema construtivo bem definido”, conforme previsão do edital. Era fevereiro de 1937, e o primeiro lugar foi dado a Atílio Corrêa Lima.

Por acreditar que o transporte aéreo no Rio de Janeiro seguiria na linha dos hidroaviões, atendendo inclusive ao tráfego aéreo internacional, a obra foi priorizada, sendo concluída em um ano (1938). Isto em comparação com a estação terrestre que, maior, demorou sete anos para ser finalizada, passando a operar isoladamente com a extinção precoce dos hidroaviões. A estação de hidroaviões operou durante breves quatro anos, dando lugar à estação de aviões, Santos Dumont.

Lado A: Virtude

Existem muitos aeroportos no Brasil, mas só dois edifícios, no Rio, chamam a atenção. O hidroporto, atualmente usado por qualquer avião até que o novo aeroporto esteja concluído, e o hangar n. 01 são modelos na espécie, superiores em desenho aos edifícios dos aeroportos de Nova York e de Washington, embora não o sejam em tamanho (GOODWIN, 1943, p. 93).

Se a previsão foi equivocada, a razão compositiva³ de Atílio Corrêa Lima e equipe esclareceu a definição de arquitetura como construção, sua expressão pioneira, conforme preveria Lucio Costa: “construção concebida com a intenção de ordenar plasticamente o espaço, em função de uma determinada época, de um determinado meio, de uma determinada técnica e de um determinado programa” (COSTA, 1952, p. 6).

O primeiro prêmio do concurso, traduzido em pureza formal resultante, generosidade espacial, qualidade construtiva e transparência, virtudes referenciadas, por exemplo, no livro catálogo *Brazil Buidls*, de Phillip Goodwin, através da referência simples e correta descrição (GOODWIN, 1943) e, mais tarde, através de Yves Bruand: “O aeroporto marítimo é um exemplo perfeito de construção racional, inteiramente orientada por um programa do qual o arquiteto extraiu efeitos plásticos sofisticados e simples, ao mesmo tempo” (BRUAND, 2008, p. 103, grifo nosso).

Certa preferência pode ter sido manifestada por Goodwin e Kidder Smith em relação à Estação para Hidro-aviões [sic]. A visibilidade do edifício, escolhido à dedo para a capa sobressalente do livro-catálogo – onde divide a diagramação com um dos profetas de Congonhas do Campo, MG –, além das quatro páginas que ilustram cenas de uma ocupação e entorno que não existem mais, como também as plantas baixas dos pavimentos, funcionam como um importante registro do edifício monumento numa época de plenitude funcional, sem deixar de demonstrar o potencial formal e material da preciosidade arquitetônica.

No início, Goodwin ressaltou a construção em aterro, decorrente do desmonte do morro do Castelo, obra grandiosa de urbanismo e engenharia que marcou a década de 1920, mudando significativamente a ambiência da área central do Rio de Janeiro, oportunizando a realização de um grande evento, onde parte do edifício ficava sobre o cais preexistente e parte sobre a doca, servindo ao pavilhão de Caça e Pesca da Exposição de 1922.

A natureza do lugar, como diferencial de projeto, já era colocada em relevo por Vitruvius, no que toca o planejamento dos edifícios [DA VI; II-1]:

³ Citando Edson da Cunha Mafuz em *Ensaio da Razão Compositiva* (1995).

1. Uma vez constituído o sistema de medidas e explanadas por cálculos e modulações, haverá então lugar para que a **boa realização tenha em conta a natureza do lugar, seja no que respeita o uso, seja no que respeita o aspecto exterior**, procedendo a ajustamentos através de alterações, diminuindo ou acrescentando proporcionalmente, de modo a transparecer que o edifício foi planeado devidamente, e nada foi deixado ao acaso, no que concerne ao resultado final (VITRÚVIO, 2009, p. 226, grifo nosso).

Dando prosseguimento, Goodwin mencionou o caráter transitório da edificação, com data para ser substituída e, em seguida, evidenciou a concretude material na sua estrutura e no revestimento (*necessitas*). Elegeu, como porção elegante da composição, as escadas helicoidais – formato preferencial de nove entre dez arquitetos modernos (*voluptas*), não deixando de fora o elogio à passagem coberta e à franca acessibilidade dos automóveis, promovendo comodidade dos usuários tanto nas chegadas quanto nas partidas (*commoditas*).

Após perpassar indiretamente pelas três dimensões de arquitetura de Alberti, Goodwin encerra o juízo de valor com os qualificativos simplicidade, correção e discrição, virtudes adequadas tanto à obra quanto à figura de Attilio Corrêa Lima, morto precocemente. Conforme descrição de Alberto Xavier, na poesia “Cidade, profissão de fé”, dedicada ao arquiteto:

[...] **Pediram-lhe uma nova casa para os viajantes dos ares. Deu-lhes um edifício monumento, ancorado solitário no aterro da cidade. Falaram-lhe de novos tempos, não mais de palácios e monumentos.** Construiu cidades para operários, muitos operários, e viu a habitação como o novo templo. Quis encurtar distâncias para comemorar lembranças. O avião, que celebrou com obra, iria celebrar a vida. Mas nele encontrou a morte (AU Nº 74, 1997, p. 83, grifo nosso).

Já Yves Bruand reservou quatro páginas de sua tese “Arquitetura Contemporânea do Brasil”, escrita em 1971, à “Estação de Hidraviões”, assim por ele nomeada. Expõe, intrinsecamente, as plantas baixas do edifício entre a diagramação do texto do Instituto de Resseguros do Brasil, de M.M.M Roberto, e onde a indicação da “figura (Fig. 60)”, não tem chamada no texto. Entretanto, aborda não somente a única obra arquitetônica do arquiteto realizada, mas outras atividades profissionais de Attilio Correa Lima, que tinha no urbanismo sua especialidade, tendo sido catedrático desta disciplina na ENBA, mesmo após a célebre reforma do ensino, em 1931, e a responsabilidade técnica de planos regionais de urbanização, como por exemplo, o Plano da Nova Capital de Goiás.

O texto faz justiça à importante carreira do arquiteto, que, segundo Bruand, “desempenharia um papel importante se a morte prematura não o transformasse no realizador de uma única obra arquitetônica”. Atribui à construção da Estação de Hidraviões o status de “construção modesta”, possibilitando, na época atual, abrigar uma função diferente daquela planejada.

Mas um detalhe soa como fundamental: a questão da escala de cada competição de arquitetura para as sedes de tráfego aéreo. Embora Correa Lima e equipe tenham participado de ambos os concursos, leiam-se parte marítima e terrestre, foi na de menor escala que eles obtiveram o grau maior. Considerando se tratar de programas semelhantes em terrenos adjacentes, porém desiguais, questiona-se: por que o projeto da parte marítima se sobressaiu em relação à parte terrestre?

Bruand esclarece, ao referir-se à “importância psicológica” do primeiro empreendimento proposto: “atendia ao tráfego aéreo internacional que, na época, pensava-se que viria a se desenvolver na base de hidroaviões”. Correa Lima ganhou o concurso da estação menor, tida na época como a mais importante. Contudo, o prestigioso resultado quase passou a insignificante, quando a Estação perdeu a função de aeroporto comercial, logo em seguida, para o Santos Dumont. Entretanto, mesmo tendo sido descartada em um curto período de tempo, a arquitetura da Estação de Hidroaviões de Correa Lima e equipe, conforme definiu Bruand, expressava “a meticulosidade com que cada pormenor foi conduzido”, traduzida em

moderação, extrema qualidade, racionalidade e caráter, desfazendo qualquer desapontamento que outrora possa ter sido sentido perante as expectativas⁴.

Percebe-se logo a ocorrência de duas noções fundamentais convergentes a orientar o projeto da Estação de Hidroaviões. A primeira noção é a orgânica-funcional, cujo objetivo está na satisfação do programa a partir da seleção e disposição racional das partes que constituem o todo (COSTA, 1952). Neste aspecto, a proposta de Lima aproxima-se muito do que recomendou Alberti no Livro Oitavo, capítulo VI de seu tratado: que o edificado e a área descoberta correspondam em dimensões, a fim de que a última não pareça maior que a primeira. No aeródromo para hidroaviões, o programa foi racionalmente disposto nas seguintes partes: praça, átrio e vendas de passagens, embarque e desembarque, alfândega, administração e despacho de bagagens no térreo; restaurante, apoio e terraço no pavimento superior.

A segunda noção é o padrão-volumétrico, que nada mais é do que o ajuste, intencional ou espontâneo das formas livres ou geométricas, contidas ou irradiadas, às necessidades impostas pelo programa (COSTA, 1952). Em se tratando de um terminal para hidroaviões, o padrão volumétrico foi representado pela associação intencional de dois prismas retangulares contidos: um maior e outro menor, assente em terreno restrito. A concepção estrutural é discreta, porém ousada; o corpo do edifício sustenta-se em oito apoios com balanços de 3m. Embora a descrição seja breve, é compatível com o perfil do MES (Figura 1).

Figura 1: Vista aérea do Conjunto Praça Mal. Âncora e Estação de Hidroaviões. Fonte, INCAER, 2019.

Na Estação de Hidroaviões, os efeitos sofisticados e simples estavam justamente no atendimento do programa, que fixava a franca visibilidade dos hidroaviões do acesso ao cais de embarque, fazendo com que a fachada orientada para o mar fosse continuamente envidraçada, mesmo estando ao Norte. A solução encontrada para retificar a insolação foi a opção por marquises balanceadas e brises; já ao sul, a vantagem da fachada sombreada favoreceu a permeabilidade visual requerida.

O prisma maior, em defasagem, adotado como forma dinâmica, não perdeu a pureza volumétrica, uma vez que a parte subtraída do plano de base foi acrescentada no plano alto, que, além da eficiência espacial, resultou “num notável efeito estético: a própria fachada ganhava grandeza e animação com a variação de densidade das áreas de sombra, enquanto um jogo de volumes era superposto em balanço” (BRUAND, 2008, p. 104).

⁴ Attilio Correa Lima ficou com a segunda colocação no Concurso do Aeroporto Santos Dumont.

Internamente, a defasagem foi atenuada porque a opção pelo pé-direito duplo unificou o espaço.

A similaridade entre o MES e a Estação de Hidroaviões coincide, também, com a conveniência na materialidade da edificação, que é posta em relevo no Livro II, do tratado vitruviano [DA II, II-2]:

2. Como pois, todas as coisas parecem formar uma totalidade e ser originadas a partir destes elementos concordantes, coisas essas divididas pela natureza numa intensidade de gêneros, julguei ser oportuno tratar acerca das variedades e diferenças do seu uso e das qualidades que cada uma delas poderá ter nos edifícios, de modo que, sendo conhecidas, os que projetam construir não caiam em erro, mas preparem para as construções os materiais convenientes a utilizar (VITRÚVIO, 2009, p. 75).

A boa qualidade de acabamentos atemporais do aeródromo para hidroaviões foi citada por Lucio Costa na Carta “Esclarecimento”, redigida por Lucio Costa e endereçada ao Ministro da Fazenda, em resposta à carta-convite enviada pelo Ministro Gustavo Capanema, datada de 25 de março de 1936 (onde solicita a elaboração de um projeto para a Sede do Ministério de Educação e Saúde, indagando sobre seu orçamento). Escreveu Lucio:

[...] a boa qualidade do material de acabamento, além de satisfazer às conveniências de uma aparência digna, resulta afinal, com o tempo, em economia, porquanto sendo ele melhor, maior será também a sua duração, **conservando sempre o bom aspeto próprio das coisas de qualidade**, – o que é capital quando se trata de obras empreendidas para o serviço de mais uma geração. A construção do novo edifício destinado à sede desse Ministério não é, por conseguinte, uma construção barata. Procuramos dar-lhe o acabamento normal de um edifício de sua categoria. E, para esclarecer melhor o que pretendemos significar com essa expressão, citaremos aqui, a título de exemplo, dois edifícios que, embora diferentes sob vários aspectos, apresentam êsse grau de acabamento que consideramos normal: a Biblioteca e Mapoteca do Itamarati e a **nova Estação de Hidros do Aeroporto Santos Dumont** (COSTA, 1995, p. 132-134, grifo nosso).

Yves Bruand, seguiu na mesma linha: “provaria mais tarde que, mesmo sob o ponto de vista econômico, o emprego de materiais caros e até mesmo luxuosos para os revestimentos era uma operação altamente rentável, pois evitava problemas de conservação e o envelhecimento precoce que atingia várias construções modernas” (BRUAND, 2008, p. 104). O emprego de materiais nobres de revestimento na Estação de Hidroaviões foi mais uma intenção à favor da nova arquitetura e de sua perpetuação, vinculando finalmente o discurso à prática (Figura 2).

Figura 2: Vista interna lobby e embarque da Estação de Hidroaviões. Fonte, INCAER, 2019.

Conforme aferiu Bruand, a eficiência espacial no moderno consiste em lógica, unidade e continuidade horizontal x vertical, interna x externa (BRUAND, 2008). Já o efeito plástico foi gerado por duas escadas helicoidais: uma interna maior, solene e figurativa, lembra uma hélice, unificando o saguão operacional à área de convivência; uma externa menor, despojada, vincula o prisma menor – terraço – ao jardim. Ambas, rompem com o rigor geométrico e o caráter estático do volume, à semelhança do MES, que também dispõe de duas escadas cuja forma e coordenação muito se assemelham. Além disso, a expressão clara do programa e a subordinação de cada elemento em relação ao conjunto, na composição, significam que, tanto o MES quanto a Estação de Hidroaviões impõem-se como autoridade projetual, não admitindo qualquer outra solução que não a apresentada.

Lado B: *Fortuna*

Hoje o nome de Atílio Correa Lima (1901-1943) está um tanto relegado ao segundo plano, embora se trate de uma figura que certamente desempenharia um papel importante se a morte prematura não o transformasse no realizador de uma única obra arquitetônica e, para cúmulo da infelicidade, quase imediatamente destituída da função original. Apesar disso, a qualidade da obra e a linha em que ela se insere exigem que se restitua ao autor o lugar que lhe cabe (BRUAND, 2008, p. 103-104).

Apresentadas as virtudes da Estação de Hidroaviões, seu Lado A, impõe-se na sequência, dar atenção à temática do evento. O Lado B, revela cinco principais adversidades, sendo a maioria irreversível. A primeira, que faz referência à efemeridade da operação aeroportuária da Estação de Hidroaviões, relaciona-se com a *fortuna* albertiana e a reflexão a respeito do ímpeto e desejos que podem ser controlados, diferente da *fortuna* que refere-se a finitude humana. No caso da Estação de Hidroaviões, o revés da *fortuna* acometeu autor e obra. Viajando na mesma aeronave que inaugurou a pista do Aeroporto Santos Dumont, em 1936, Atílio Corrêa Lima foi vítima de uma fatalidade próximo ao aeroporto, em virtude de uma forte cerração que provocou uma colisão de uma das asas da aeronave com o edifício da

Escola Naval, vindo a cair no mar. Era 27 de agosto de 1943. Mesmo após a desativação dos hidroaviões em 1942, “a Estação continuou em uso, não com a atividade fim, mas, ainda sim, dando apoio à aviação comercial” (SANTOS, 2018, p. 33). Conforme Elaine Pereira:

De forma gradual, o edifício arquitetado por Atílio Corrêa Lima encerrou suas atividades. O prédio da Estação ficou sem utilidade e, para atender algumas necessidades do Aeroporto, foi sendo paulatinamente descaracterizado, além de sofrer com a ação das intempéries e com a falta de conservação (PEREIRA, 2016, p.80).

Desativação prematura das atividades, um acidente aéreo fatal, não foram os únicos destinos trágicos da Estação de Hidroaviões. Uma nova ameaça pairou sobre a Estação no prenúncio dos anos cinquenta. A construção do Elevado da Perimetral, rodovia que ligava a zona norte portuária à zona sul residencial, por muito pouco, não demandou a demolição total do edifício da estação.

Entretanto, a obra urbanística que “apenas” tangenciou o vértice SO da edificação, consumiu uma parcela considerável do jardim tropical fronteiro à estação.

Atílio Correa Lima certamente teria ficado desapontado com a proposta de implantação do elevado que prometia encurtar as distâncias entre o Aeroporto Santos Dumont e a Ponte Rio-Niterói. O primeiro trecho do elevado, desde o Aeroporto até a Candelária, ficou pronto em 1963 (Figura 3).

Figura 3: Construção da Elevado da Perimetral, início dos 1950. Fonte, INCAER, 2019.

Tal obra de urbanismo recortou um fragmento importante do terreno fronteiro à Estação de Hidroaviões e seu elogiado jardim, interrompendo parcialmente o ângulo de visão da obra-prima de Correa Lima que, em razão da obsolescência do serviço de hidroaviões, fora transformada em um clube militar, uso responsável por paulatinas descaracterizações do edifício, mas que, dada à importância da edificação, tombada em 1956 pelo SPHAN, o princípio da reversibilidade deverá ser norteador nas iminentes intervenções.

A quinta adversidade, facilmente, também poderá ser reversível. O acesso ao bem tombado é restrito – área militar, conforme informado anteriormente. O viaduto foi desativado em

2013 e, atualmente, a Avenida Alfred Agache – em nível, percorre o mesmo caminho do elevador, favorecendo a visibilidade do edifício que ainda segue legível e desperta interesse de quem passa.

Entretanto, o edifício que ainda é contracapa do catálogo da exposição *Brazil Builds* e pauta constante na bibliografia básica e complementar moderna brasileira, tombado antecipadamente como marco fundamental da arquitetura brasileira, é praticamente desconhecido. Vinculava no site da Folha de São Paulo, a seguinte notícia: “Militares travam acesso de civis a prédios tombados e de valor histórico”.

Em nota, o portal de notícias do jornal dá destaque à Estação de Hidroaviões, onde hoje funciona o INCAER, Instituto Cultural e Histórico da Aeronáutica, próximo à zona portuária do Rio de Janeiro, recentemente revitalizada. Segundo a matéria, “a fachada não faz referência ao seu antigo papel, o site não traz informações sobre a visitaçãõ” (FOLHA, 19/03/2017).

Ao mesmo tempo que mantêm edificações preservadas – as Forças Armadas ocupam 20 edificações tombadas no estado do Rio de Janeiro –, também mantêm-as distantes da população, com algumas exceções, a exemplo do Museu Histórico do Exército, Forte de Copacabana, Monumento aos Pracinhas, Aterro do Flamengo e Ilha Fiscal. Além da valorização do patrimônio em questão, apresenta-se novamente uma matéria a ser resolvida, que diz respeito à identidade e ao pertencimento do patrimônio brasileiro, especialmente o moderno, para muitos desconhecido e eventualmente sem acesso.

Tombamento: Lados A e B da virtuosa estação de Hidroaviões

Entretanto, a maior adversidade pela qual experimentou a Estação de Hidroaviões, foi a ideia de sua demolição, finalmente seguida da salvaguarda de tombamento. O ditame durou quase um ano. Pois bem, desde que deixou de ser atividade fim, a Estação de Hidroaviões passou a ser ambicionada tanto pelo Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB), como pelo Clube da Aeronáutica que, em 17 de março de 1955, registrou em assembleia o interesse em ocupar, a título precário, as instalações da antiga Estação, deteriorada por falta de uso. Logo, o IAB ainda sem uma sede física, embasou seu pedido de ocupação em razão da importância do edifício como marco da modernidade brasileira, há algum tempo abandonado. Embora a Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (DPHAN) tender pela ocupação pela entidade de classe, foi o Clube da Aeronáutica que passou a utilizar o edifício, como salão de baile e eventos sociais.

Desde 1950, preocupado com o uso que vinha sendo dado ao edifício, o que descaracterizava parte de suas instalações e, especialmente, em razão da construção do Elevado da Perimetral nas suas cercanias, Lúcio Costa movimentava o DPHAN em direção ao tombamento. Abre os autos deste processo, o manifesto de Rodrigo Melo Franco de Andrade, que faz menção ao breve juízo de valor declarado por Lucio Costa, segundo descrição no Ofício Nº 103 (fevereiro 1956), parágrafo segundo:

O próprio nacional edificado na praça Marechal Âncora estação de hidroaviões não se acha inscrito nos Livros do Tombo instituídos pelo Decreto-lei Nº 25 de 30 de novembro de 1937, mas seu tombamento já se acha em estudo nesta repartição, por proposta do arquiteto Lucio Costa, Diretor da Divisão de Estudos e Tombamento, atendendo a tratar-se de **edifício considerado um dos marcos fundamentais da arquitetura brasileira moderna** (MEC, Nº 552/T-56, 1956, p. 1, grifo nosso).

A declaração de Lucio Costa reaparece ainda no Ofício Nº 1407 (dezembro de 1946), bem como em ofícios posteriores ao tombamento empregado, funcionando tanto como princípio de persuasão, por parte da autoridade administrativa, quanto como ratificação à resolução do conselho consultivo, por parte do órgão de preservação, implicando no único argumento sobre valor, ainda que subjetivo, utilizado para afirmar o tombamento, que inicialmente foi refutado, conforme será relatado a seguir.

Assim, o tombamento de ofício foi executado conforme previa o art. 9º, II, a do Decreto Nº 20.303, de 2 de janeiro de 1946. De acordo com o art. 5º do Decreto-lei Nº 25/37, efetuada a notificação à pasta ministerial competente, aos 29 de janeiro de 1957, Rodrigo Melo Franco de Andrade determina a inscrição, seguido da inscrição no Livro Tombo a que se refere o art. 4º, alínea 3, da obra de “transporte, urbanismo e paisagismo⁵” constituída: Estação de Hidroaviões, localizada à Praça Marechal Âncora, D.F. O bem foi inscrito aos 29 de janeiro de 1957, sob Nº 438, no Livro Tombo de Belas Artes, fl. 82.

Observa-se que há um desencontro nas datas que identificam o processo do tombamento do imóvel e sua execução. A identificação ao Processo Nº 552/T-56 coincide com data da manifestação de interesse público pelo bem.

Do ofício de comunicação que atesta a intenção do SPHAN pelo tombamento à execução do mesmo pela autoridade administrativa, transcorreram 11 meses. Só após transcorrer 11 meses da inscrição no Livro Tombo, a autoridade da pasta ministerial da aeronáutica manifestou-se contrária à decisão soberana do órgão de preservação que, em conformidade com o Decreto-lei Nº 25/37, art. 5º prevê o tombamento, por ofício, de quaisquer bens pertencentes à União, Estado e Municípios, por ordem do Diretor do SPHAN. O embaraço estaria longe de ser solucionado nas primeiras instâncias, chegando o litígio à autoridade máxima do Chefe de Estado.

A rejeição ao tombamento, bem como a proposta de sua revogação, amparada na Lei Nº 3866, de 29 de novembro de 1941, são atestadas consoante o Aviso Nº 1280 GM-4, de 12 de dezembro de 1957, assinado por Francisco Assis Corrêa de Melo, Ministro de Estado da Aeronáutica, endereçado ao Ministro da Educação e Cultura. A alegação feita diz respeito à concessão federal, pelo Presidente da República, da área Praça Marechal Âncora, para edificação da sede social militar; somente por ocasião do expediente relativo à transferência de terreno junto ao Ministério da Fazenda e S.P.U, a pasta tomou ciência de que, na área concedida, haveria um imóvel tombado. O Ministro argumenta ainda, no Aviso, que a Aeronáutica não havia sido consultada sobre o tombamento, destacando sua inconveniência e solicitando sua revogação.

Uma vez que, segundo a Lei Nº 3866/41, somente ao Presidente da República compete cancelar o tombamento de bens pertencentes à União, Estados e Municípios, exclusivamente em razão de interesses públicos, o SPHAN elaborou um elenco de razões pelas quais o tombamento não deveria ser revogado. Embora o SPHAN tenha se equipado de sete ponderações que justificariam a manutenção do acautelamento, o argumento sobre valor aparece à frente; entretanto, no documento entregue à Presidência da República, pela mãos do Ministro da Educação e Cultura, não há sequer menção sobre a aludida importância do edifício.

Alega-se, contudo, que foram diligenciados e atendidos todos os recursos administrativos e que a solicitação, no que se refere ao desconhecimento sobre o tombamento executado e à tentativa de exclusão do patrimônio histórico e artístico nacional do bem que se encontra regularmente inscrito, é improcedente.

Antes de encaminhar-se para resolução do caso, o Ministério da Aeronáutica submete, mais uma vez, ao Ministério da Educação e Cultura um novo Aviso Nº 457/ GM-4, datado de 25 de junho de 1958, apoiado no relatório de um perito em Belas Artes. O relatório passa a reconhecer a inscrição no Livro Tombo de Belas Artes destacando, inclusive, que “o imóvel em questão e o jardim tropical que lhe ficava fronteiro, constituíam realmente um conjunto artístico de adequadas proporções e harmonia que muito realce emprestava à Praça Marechal Âncora”.

Entretanto, na sequência, o relatório dá conta da construção do Elevado da Perimetral; segundo a opinião do perito, além de subtrair parte considerável do jardim fronteiro, prejudicara a perspectiva do conjunto, comprometendo o ângulo de visão e sua “harmonia artística”, deixando de existir razões que justificassem o registro da antiga Estação de Hidroaviões no Livro Tombo de Belas Artes. Plantas e fotografias, anexas, ilustravam as

⁵ Citando Henrique Mindlin na categorização dos edifícios selecionados para o livro catálogo Arquiteura Moderna no Brasil.

colocações do técnico na tentativa de ter a solicitação do Ministério da Aeronáutica reconsiderada.

Não se questionaria a consideração do perito em relação à perda de perspectiva e até de harmonia e proporção do conjunto, fundamentos desenvolvidos na seção anterior, se estes aspectos tivessem sido arrolados no processo, o que, surpreendentemente, não se efetivou. À vista disso, o Aviso configurou uma argumentação generalista, embora sistemática, baseada numa lista de pretextos incapazes de contradizer a única razão que motivou o tombamento, relembrando Ofício N° 103, do SPHAN: “um dos marcos fundamentais da arquitetura brasileira moderna”.

Como era de se esperar, conhecendo os princípios fundamentais do projeto da Estação de Hidroaviões e os autos do processo T 552-T/ 56, a decisão final, datada em 29 de setembro de 1958, assinada pelo Presidente da República Juscelino Kubistchek, atendeu a Resolução do Conselho Consultivo do SPHAN, contrária à solicitação da pasta da Aeronáutica de cancelar a inscrição no Livro Tombo da Estação de Hidroaviões. O documento em pauta destaca aspectos legais, artísticos, sociais e de acordos entre ministérios:

Considerando que o tombamento da antiga estação de hidro-aviões do Distrito Federal se fez com obediência aos preceitos legais, de ofício, e com a devida notificação prévia do Sr. Ministro da Aeronáutica;

Considerando que o referido tombamento visou a preservar e conservar em sua integridade uma edificação considerada pelos técnicos como **um dos marcos fundamentais da arquitetura brasileira contemporânea, e que constituirá, assim, motivo de orgulho para as gerações futuras, como já hoje assinala o surto de um movimento artístico de projeção internacional;**

Considerando que o tombamento em causa não impede a utilização do imóvel para fins de utilidade do Club da Aeronáutica, antes importa na prestação de cooperação técnica da DPHAN em benefício do seu adequado aproveitamento, isto é, sem prejuízo de sua feição original e merecedora de conservação;

Considerando que a construção do “elevado” da Avenida perimetral, mesmo reduzindo o campo de vista da edificação, não lhe reduz o valor artístico intrínseco;

Considerando que a boa vontade manifestada pelo Clube da Aeronáutica ao ceder a área que lhe estava reservada na Ilha do Fundão, em proveito da Cidade Universitária, é sem dúvida digna de realce, mas não pode constituir motivo para que, em outra atividade cultural, como é a proteção do patrimônio artístico do país, se institua precedente desaconselhável e danoso à eficiência do sistema (MEC, N° 552/T-56, 1956, grifo nosso).

Desde o início da discussão em defesa do acautelamento da Estação de Hidroaviões, prevaleceu a diferenciação entre a autenticidade formal e a autenticidade histórica, considerando-se sua existência como um marco significativo para a arquitetura brasileira – independente da fisionomia do contexto onde está inserida, doutrina ensinada por Platão e seguida por Martin Heidegger. No entanto, enquanto função, a sua existência com sentido original manteve-se por muito pouco tempo, sendo logo substituída pela estação aeroportuária, conforme relato prévio.

Mesmo considerando a obsolescência funcional precoce, persistiu na obra, enquanto significado, o sentido de sua existência, seja por ter sido projetada por um dos pioneiros da arquitetura moderna no Brasil – Attilio Corrêa Lima, morto em um acidente de aviação próximo à mesma estação que criou; ou seja porque, segundo Mindlin, o edifício segue um “exemplo de um projeto de primeira categoria que não envelheceu, apesar do peso dos anos” (MINDLIN, 1999, p. 246). A Estação de Hidroaviões foi tombada por seu valor intrínseco.

O Clube da Aeronáutica teve a permissão do Conselho Consultivo da DPHAN de continuar suas atividades sociais no edifício tombado, desde que sem prejuízo dos traços originais que o caracterizam como monumento artístico nacional, porque, segundo ele, era mesmo interessante e conveniente que a edificação não ficasse abandonada, o que importaria na sua gradativa destruição. Na década de 1980, a antiga Estação, já consolidada como patrimônio nacional, tornava-se sede do Instituto Histórico-Cultural da Aeronáutica (INCAER), sendo o IPHAN informado desta decisão por meio de Ofício Nº 110/ SRP3/ 2098. Em fevereiro de 2019, a sede do INCAER foi transferida para outro local, com a promessa da antiga Estação de Hidros transformar-se no Centro Cultural da Estação de Hidroaviões.

Referências:

AEROPORTO. **Santos Dumont 1936-1996**. Rio de Janeiro: Empresa das Artes, 1996.

BRUAND, Y. **Arquitetura Contemporânea no Brasil**. São Paulo: Perspectiva, 2008.

COSTA, L. **Considerações sobre a arte contemporânea**. Rio de Janeiro: Os cadernos de cultura. Ministério da Educação e Saúde, 1952.

_____. **Registro de uma vivência**. São Paulo: Empresa das Artes, 1995.

GOODWIN, P. L. **Construção Brasileira: Arquitetura Moderna e Antiga 1652-1942**. Nova Iorque: Museu de Arte Moderna, 1943.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA. D.P.H.AN. Seção de História. **Processo de Tombamento. Nº 552/T-56, 1956**.

MINDLIN, E. H. **Arquitetura moderna no Brasil**. Rio de Janeiro: Aeroplano, 1999.

SANTOS, B. M. **Estação de Hidroaviões do Aeroporto Santos-Dumont 80 anos**. Rio de Janeiro: Instituto Histórico-Cultural da Aeronáutica, 2018.

VITRUVIUS P. **Tratado De Arquitetura**. Tradução, introdução e notas M. Justino Maciel. Lisboa: IST Press, 2009.